

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda e'taklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubi.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

TURISTIK TERMINLARNING ETIMOLOGIK MANBALARINI SCAFFOLDING METODI YORDAMIDA O'RGANISHNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI

Ashurov Nurbek Oybek o'g'li
Nizomiy nomidagi TDPU tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0008-1756-2233>

Annotatsiya: Ushbu maqola turizmga oid terminlarni scaffolding usuli yordamida o'qitish va ularning muammolarini aniqlashga qaratilgan. Shu sababli turistik terminlarni va ularning tarixiy-etimologik manbalarini scaffolding usuli orqali o'zlashtirish va o'rganish talabalar uchun qulay va samarali usul sanaladi.

Kalit so'zlar: turizm sohasi, termin, metodika, o'qitish, usul, talaba, mustaqil faoliyat, takomillashtirish.

Abstract: The aim of this article is to explore the teaching of tourism-related terms using the scaffolding method and to identify the challenges associated with these terms. Consequently, it presents a convenient and effective approach for students to learn tourism terminology, including its historical and etymological origins, through the application of the scaffolding method.

Key words: tourism industry, term, methodology, teaching, method, student, independent activity, improvement.

Аннотация: Целью данной статьи является преподавание туристических терминов методом scaffolding и выявление связанных с ними проблем. Поэтому для студентов это удобный и эффективный способ изучения туристических терминов и их исторических и этимологических источников с использованием метода scaffolding.

Ключевые слова: сфера туризма, термин, методика, обучение, метод, студент, самостоятельная деятельность, совершенствование.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2021-yildagi, "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-6155-son¹ Farmonida mamlakat kelajagi haqida quyidagilar ta'kidlanadi: "Bu yo'l – erkin, demokratik, insonparvar davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, Vatanimiz iqtisodiy qudratini yuksaltirish va yanada ravnaq toptirishning mustahkam zaminidir." Iqtisodiy qudratni oshirishda bu omillar muhim rol o'ynaydi^[1].

O'zbekistonda turizm sohasiga mustaqillikning dastlabki yillaridanoq davlat siyosati darajasida qaraldi. Soha rivoji uchun barcha muhim tashkiliy-huquqiy mexanizmlar vujudga keltirilib, muhim me'yoriy hujjatlar qabul qilindi va bu ish hozirgi kunda ham davom etmoqda. Mamlakatimizda turizmning ravnaqi, uni yangi pog'onalarga ko'tarish, yurtimizni jahon turizm markazlaridan biriga aylantirish uchun, avvalo huquqiy zamin yaratish lozimligi qayd etib o'tilgan.

Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mazkur yo'nalishga taalluqli qonun va kodekslari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmga oid qator farmonlari, qarorlari, Respublika Vazirlar Mahkamasining qarorlari, Adliya vazirligining va boshqa mutasaddi davlat idoralarning yo'riqnomalari, ko'rsatma va tartiblari ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etib kelinmoqda.

Olimlarning aniqlashicha, bugungi kunda 500 dan ortiq yirik sohalar va ularning o'nlab yirik bo'limlari mavjud bo'lib, har biri o'ziga xos terminologik tizimga ega. Mamlakatimizda ham turli sohalarda qatorida scaffolding metodi vositasida o'rgatish metodlari shiddat bilan rivojlanib borayotgani, buning natijasida terminologik tizimning ham boyib borayotgani sir emas.

Ayni shu shiddatkorlik terminologik tizimda bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi, buning natijasida davlat tilida ish yuritishda, o'qish va o'rgatish jarayonlarida bir qancha chalkashliklarning yuzaga kelishi, mazkur tizimni doimiy ravishda tadqiq etish, terminlarni tartibga solish yo'llarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan o'rganishni talab qiladi^[2].

Terminologik tizimda turizm terminologiyasi ham salmoqli o'rinni egallaydi. Turizm sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotining eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Uning rivojlanganlik darajasini belgilab

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5260791>

beruvchi omillar orasida kadrlar malakasining yuqoriligi ham muhim ahamiyatga ega. Jamiyatdagi barcha o'zgarish va yangilanishlar, avvalo, tilda aks etar ekan, bu jarayonlar tilshunoslar oldiga qator vazifalarni qo'yadi. Ushbu vazifalardan biri – turistik terminlarni lingvistik jihatdan tahlil qilish masalasidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunga qadar o'zbek tilshunosligida turistik terminlar maxsus to'planmagan. Mavjud lug'atlarga kiritilgan terminlar miqdori ham u qadar ko'p emas. Masalan, "O'zbek tilining izohli lug'ati"da atigi 183 ta turizm sohasiga oid termin kiritilgan. Soha bo'yicha yirik mutaxassislar, jahon standartlariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlashda terminologiya masalasining tartibga solinganligi muhim ahamiyatga ega.

Ta'limdagi iskala nazariyasi birinchi marta 1976-yilda amerikalik psixologlar Jerom Bruner, Devid Vud va Geyl Ross tomonidan "Muammolarni hal qilishda repetitorlikning roli" asarida ishlab chiqilgan. "Iskala jarayoni, – deb yozgan mualliflar, – kattalar tomonidan dastlab talabaning imkoniyatlaridan tashqarida bo'lgan vazifaning elementlarini nazorat qilishdan iborat bo'lib, bu o'quvchiga faqat uning imkoniyatlari doirasida bo'lgan qismlarga diqqatni jamlashga imkon beradi."

Ta'kidlash joizki, ushbu asar maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitishni tasvirlab bergan va bu o'qituvchi haqida emas, balki shunchaki tajribali kattalar – tarbiyachi, murabbiy haqida edi. Shunga qaramay, Bruner va uning hamkasblari tomonidan tasvirlangan tamoyillar tez orada universal deb topilgan va 1979-yilda birinchi ilmiy ish paydo bo'lgan. Unda iskala doirasidagi o'zaro ta'sirning asosiy ishtirokchilari endi bola va katta emas, balki talaba va o'qituvchi hisoblangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bruner va uning hammualliflari tomonidan tasvirlangan iskala tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. **Diqqatni jalb qilish.** O'qituvchi birinchi navbatda talabani qiziqtirishi va topshiriqni bajarish uchun qoidalarga rioya qilishga tayyor bo'lishi kerak.
2. **Harakat erkinligini cheklash.** O'qituvchi muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan harakatlar sonini kamaytirish orqali uni soddalashtirishi kerak. O'qituvchi barcha "qo'shimcha" harakatlarni o'z zimmasiga oladi va o'quvchiga bir yoki bir nechta bosqichlarga – asosiylariga e'tibor berishga imkon beradi.
3. **Diqqatingizni maqsadga qarating.** Talabalar chalg'itishga moyil bo'lganligi sababli, dars maqsadini yodda tutish o'qituvchining mas'uliyatidir. Biroq, agar u o'quvchining sa'y-harakatlari uni dars maqsadidan uzoqlashtirayotganini ko'rsa ham (masalan, o'quvchi fe'lni kelishish o'rniga uning etimologiyasini o'rgan-ganida), uni rag'batlantirish kerak. Aks holda, talaba o'z-o'zini anglatmaydi va motivatsiyani yo'qotadi. Shuni ham hisobga olish kerakki, talabalar avvalgi muvaffaqiyatlarini takrorlashga moyildirlar. Yangi, biroz qiyinroq vazifani bajarish o'rniga, ular oddiyroq, tanishroq harakatlarga o'tishlari mumkin. Shuning uchun o'qituvchi talabani yangi qadam tashlashga undashi kerak.
4. **Muhim tafsilotlarni ta'kidlang.** O'qituvchi talabaning e'tiborini topshiriqning muhim tafsilotlariga qaratishi kerak. Shunday qilib, talaba topshiriqni qanday bajarishi va uni to'g'ri hal qilish o'rtasidagi tafovutlarni sezishi mumkin bo'ladi.
5. **Talabalarning umidsizliklaridan saqlanng.** O'qituvchi bilan muammolar ustida ishlash muammosiz ishlashdan ko'ra qulayroq bo'lishi kerak. Shu bilan birga, talabaning o'qituvchiga haddan tashqari qaram bo'lib qolish xavfini hisobga olish kerak.
6. **Yechimlarni ko'rsatish.** O'qituvchi muammoning yechimini ko'rsatishi kerak, shunda talaba undan nima kutilayotganini tushunadi. O'qituvchi, shuningdek, talabadan yechimni qanday ko'rishini tushuntirishni so'rashi va uni amalga oshirishga harakat qilishi mumkin. Keyin o'qituvchi talaba ko'rsatgan yechimni takrorlashi mumkin, ammo yanada rivojlangan shaklda. Shundan so'ng, talabaning o'qituvchining harakat-larini takrorlash navbati bo'ladi – bu birinchi urinishdan ko'ra samaraliroq bo'ladi.

Artur Applebi va Judit Langer tomonidan ishlab chiqilgan beshta iskala mezoni qo'shildi: Maqsadlilik: Vazi-fada talabaning harakatlari yo'naltiriladigan aniq maqsad bo'lishi kerak.

Tegishlilik: Vazifa mustaqil hal qilish uchun yetarlicha qiyin bo'lishi kerak, lekin o'qituvchining yordami bilan talaba tomonidan bajarilishi zarur.

Strukturaviylik: Vazifa shunday tashkil etilishi kerakki, talaba fikrlarining tabiiy oqimini osonlashtirsin va uni to'g'ri yechimga undasin.

Hamkorlik: Talaba o'qituvchini hakam-nazoratchi sifatida emas, balki o'rtoq sifatida qabul qilishi kerak.

Ichkilashtirish: Talaba bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirganligi sababli, tashqi "iskalalarni" asta-sekin olib tashlash kerak bo'ladi. Shunday qilib, iskala talaba uchun vaqtinchalik yordam bo'lib, asta-sekin yo'q bo'lib ketishi kerak. Topshiriqni bajarish uchun javobgarlik birinchi navbatda o'qituvchi va talaba o'rtasida taqsimla-nadi, so'ngra butunlay ikkinchisiga o'tadi.

Lev Vygotskiyning o'rganish haqidagi qarashlari bilan tanish bo'lganlar uchun iskala nazariyasi proksimal rivojlanish zonasi g'oyasini eslatishi mumkin. Vygotskiy ta'lim jarayonida odam duch keladigan vazifalarni uch turga ajratdi: o'zimiz qila oladigan vazifalar; biz kimningdir rahbarligida bajarishimiz mumkin bo'lgan vazifalar; biz hal qila olmaydigan vazifalar. Birinchi turdagi muammolar bizga hech narsa o'rgatmaydi. Uchinchi turdagi vazifalarni qabul qilishning ma'nosi yo'q, chunki ular bizning imkoniyatlarimizdan tashqarida. Va faqat ikkinchi namunadagi vazifalarni bajarishda o'rganish sodir bo'ladi. Vygotskiy proksimal rivojlanish zonasi sifatida bunday vazifalar yotadigan metaforik maydonni belgiladi, 1-rasmda tasvirlangan.

1-rasm: L.Vygotskiy nazariyasiga ko'ra rivojlanishning eng yaqin zonasining sxematik tasviri

L. Vygotskiy nazariyasi G'arbda keng tarqaldi. Hatto iskala ixtirosini L. Vygotskiyga bog'lashga olib keldi. Biroq iskala proksimal rivojlanish zonasida o'rganish aynan nima bo'lishidan qat'i nazar, L. Vygotskiyning o'zi hech qachon ta'lim kontekstida "iskala" atamasini ishlatmagan. Biroq, tadqiqotchilar Anna Shvarts va Artur Bakker aniqlaganidek, iskala tushunchasi va Lev Vygotskiy o'rtasida haqiqatan ham bog'liqlik mavjud.

Ma'lum bo'lishicha, iskala nazariyasini yaratuvchilardan biri Jerom Bruner sovet psixologi va nevropatologi Aleksandr Luriya bilan do'st bo'lgan. Ular Yevropa konferensiyalarida bir necha bor yozishgan va uchrashishgan. Luriya, o'z navbatida, Lev Vygotskiy va psixofiziolog Nikolay Bernshteyn bilan yaqin munosabatlarda bo'lgan. Ikkinchisi esa o'z asarlarida "yog'och iskala" g'oyasini odamlar tomonidan motorli ko'nikmalarga ega bo'lish jarayonini tasvirlashda qo'llagan. Bernshteyn mahoratning yetakchi darajasi deb ataladigan funktsiyani "yog'och iskala" deb atagan – bu vosita funktsiyasining umumiy ma'nosi uchun mos keladi, lekin uning nozik jihatlari uchun emas. Ushbu kontsepsiya mohiyati shundan iboratki, biz ko'nikmani endigina o'zlashtirganimizda yoki uning g'oyasini tushunganimizda, faqat harakatning taxminiy takrorlanishiga ishonishimiz mumkin, va faqat keyinroq amaliyot orqali uni avtomatlashgan aqliy amallarga aylantira olamiz.

Nikolay Bernshteynning "Chapqonlik va uning rivojlanishi to'g'risida" asarida Luriya yurish psixofiziologiyasini tavsiflashda "o'rmonlar" metaforasini qo'llagan. Biroq Luriya bu tasvirni ishlatgan kitob faqat 1990-yillarda ingliz tiliga tarjima qilingan. Ammo Bernshteynning asarlaridan biri Luriya va Bruner yozishmalari davrida allaqachon tarjima qilingan edi. Shunday qilib, yozishmalar va shaxsiy suhbatlar orqali sovet psixologlari va o'qituvchilari orasida aylanib yurgan "iskala" g'oyasi oxir-oqibat Amerikaga ko'chib o'tdi va scaffolding metodi nomini oldi.

1975-yilda Brunerning hamkasbi Devid Vud Devid Middleton bilan hamkorlikda iskala eslatmasiga o'xshash jarayon tasvirlangan bir matn chop etgan. Ushbu tadqiqotda onalar o'z farzandlariga qurilish majmuasini qanday qurishni o'rgatishdi. Onalari bilan juftlik qilgan va ulardan maslahat olgan bolalar yolg'iz ishlagan bolalarga qaraganda ancha murakkab tuzilmalarni yaratishga muvaffaq bo'lishgan. Eng muvaffaqiyatli bolalarning onalari bolaning vazifani qanchalik yaxshi bajarayotganiga qarab, o'zlarining yordam strategiyasini o'zgartirib borishgan. Ko'nikmaga ega bo'lgach, bu vazifa bolalar tomonidan muammosiz amalga oshirilgan bosqichdan boshlab yordam miqdori minimal darajaga kamaytirilgan. Bolalar qiyinchiliklarga duch kelganda esa, onalar aniqroq ko'rsatmalar berishgan yoki vazifani qanday bajarish kerakligini ko'rsatib berganlar.

1990-yilda o'tkazilgan shunga o'xshash tadqiqotda, scaffoldingni kashfiyotni o'rganish bilan solishtirganda, bola mustaqil ravishda berilgan muammoning echimini topishga muvaffaq bo'lgan. Tajribada ba'zi bolalar onalari bilan suhbatni davom ettirgan holda topshiriq ustida ishlagan, boshqalari esa yolg'iz ishlagan, faqat vaqti-vaqti bilan ularning fikr-mulohazalari olingan. Natijada birinchi guruh topshiriqlarni ancha muvaffaqiyatli bajargani tasdiqlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotda, garchi faqat bir kishi ishtirok etgan bo'lsa-da, yangi tilni, muammoni o'rganishda iskala (scaffolding) metodi yordam berishi mumkinligi aniqlandi. Tajribaning olti yoshli fors tilida so'zlashuvchi ishtirokchisi ingliz tilini o'rganayotgan edi. Avval unga alohida so'z va iboralar o'rgatilgan, keyin yopiq savollar, so'ngra yanada mazmunli javoblarni talab qiladigan savollar berildi. Qiyinchilikning asta-sekin o'sishi bolaga keraksiz stress va umidsizlik bilan til ko'nikmalarini yaxshilashga yordam berishi tasdiqlandi.

Nihoyat, 2003-yilgi muallif tadqiqotlarida iskala tamoyillarini qo'llashda talabalarni o'qituvchi ko'rsatmalarining passiv ijrochilari sifatida qabul qilish mumkin emasligi ta'kidlanadi. Bu Vygotskiyning proksimal rivojlanish zonasi haqidagi g'oyasiga ham zid keladi. Unga ko'ra, talaba, birinchi navbatda, mustaqil tadqiqotchi sanaladi.

"Barcha talabalar ehtiyojlariga javob beradigan o'rgatish usullari, strategiyalari va texnologiyalari" darsligi mualliflari (ingliz tilidagi asl nomi – Instructional) usullar, strategiyalar va texnologiyalar ro'yxatini ta'lim bo'yicha tadqiqotchilar Ketlin Xogan va Maykl Presslining ishlariga tayangan holda keltirib o'tadilar. Iskaladan foydalanishning birinchi bosqichi odatda modellashtirishdir. Ya'ni talaba muayyan vaziyatda qanday his qilish, o'ylash yoki harakat qilish kerakligini ko'rsatadigan xulq-atvorni namoyish etadi.

Modellashtirishga misol sifatida "baland ovoz bilan o'ylash" usuli bo'lishi mumkin: o'qituvchi topshiriqni tushuntiradi va u bilan bog'liq o'z fikrlarini aytadi. Masalan, o'qituvchi talabalarning o'qishini osonlashtirish uchun yangi so'zni qismlarga bo'lib, uni "baland ovozda talaffuz" qilishi mumkin.

Ijtimoiy jarayon sifatida Albert Banduraning o'rganish metodi ta'limning nazariy asosida psixoanaliz va bixeviorizmni siqib chiqardi. Ijtimoiy ta'lim nazariyasining mohiyati shundaki, o'rganish biz sukunat va yolg'izlikda o'tirganimizda, darsliklarni ko'zdan kechirganimizda, qo'lda gitara bilan yoki til o'rganish dasturidan foydalanганиmizda sodir bo'ladi. Ammo bu bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishning yagona yo'li emas. O'rganishning yana bir qismi bizdan ko'ra ko'proq narsani biladigan va qila oladigan insonlar bilan muloqot qilishni talab qiladi, deydi Albert Bandura.

L. S. Vygotskiy ham o'rganish ijtimoiy jarayon ekanligini ta'kidlab, o'rganishning asl mohiyatini "hamkorlik" g'oyasida ko'radi. Olim, intellektual rivojlanishning eng yuqori darajasiga ko'tarilish imkoniyati aynan hamkorlikda ekanini ilgari surgan. Tajriba yo'qligi tufayli talabalar uchun etib bo'lmasdek tuyulgan bilimlar, ustozning yordami bilan o'zlashtirilishi mumkin, deb hisoblagan Vygotskiy. Shu sababli, scaffolding metodi ta'limdagi eng samarali usullardan biri sifatida qaralmoqda.

Kanadalik-amerikalik psixolog Albert Bandura ham o'rganishni ijtimoiy jarayon deb hisoblagan. Uning nazariyasi – rus adabiyotida "ijtimoiy ta'lim nazariyasi" deb nomlangan. Banduraning asosiy g'oyalaridan biri – juda oddiy va yosh ota-onalarga yaxshi tanish: bolalar, kattalar kabi, nafaqat o'z tajribasidan, balki boshqalarni kuzatish orqali ham o'rganadilar.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida tilshunos olimlar so'z o'zlashtirish omillarini ajratmasdan, yaxlit tarzda belgilaganlar. Biroq davr o'tishi bilan tajribada so'z o'zlashtirishning nolisoniy va lisoniy omillari alohida-alohida e'tirof etildi. So'z o'zlashtirish esa murakkab kompleksni tashkil etuvchi ekstralingvistik va lingvistik omillardan iborat jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda.

XULOSA

Yuqoridagi namunalar tahlili asosida shuni aytish mumkinki, turistik terminlarning salmoqli qismi tarixiy-etimologik jihatdan hind-yevropa tillari oilasiga mansub bo'lib, ularni o'rganish va o'zlashtirish o'ziga xos murakkabliklarga ega. Shu sababli turistik terminlarni va ularning tarixiy-etimologik manbalarini scaffolding usuli yordamida o'zlashtirish va o'rganish talabalar uchun qulay va samarali usul sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.02.2021 yildagi, "2017 – 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida" PF-6155-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5260791>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5326-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3548467>
3. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2018. – B. 60–61.
4. Tomas Kuk – turizm asoschisi: sayyohlik tarixi va yutuqlari, rivojlantirish.
5. Sirojiddinov Sh. So'z o'zlashtirish omillari xususida // O'zbek tili va adabiyoti, 2017. – № 4. – B. 84.
6. Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – С. 26.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.